

**ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РЕГИОНЕ
ХРОМОВОГО ПРОИЗВОДСТВА АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ****АЖМУРАТОВА М.А.**

к.м.н., доцент

КУЛАМАНОВА Ж.Т., СУБХАНКУЛОВА Н.Г.Преподаватели специальных дисциплин
Актюбинский Высший медицинский колледж
имени героя Советского Союза М.Маметовой

Целью исследования явилось определение степени загрязнения объектов окружающей среды в регионе хромового производства Актюбинской области.

Одной из экологических проблем, вызывающих особую настороженность в регионе является рост выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Если в 2023 году объем выбросов в Актюбинской области составил 244 тыс. тонн, то в 2024 году – 275,9 тыс тонн. Немалую долю из общего объема составляют выбросы от автотранспорта, если в 2023 году объем выбросов от автотранспорта составил 77,5 тыс. тонн, то в 2024 году – 78,9 тыс. тонн.

Выбросы по годам выглядят следующим образом:

(тыс. тонн)

Источники выбросов	годы					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (предв.)
Всего, в том числе:	156,1	151,4	193,31	206,62	244,38	275,9
Стационарные	80,2	91,6	116,71	127,92	166,88	197,04
Передвиж. (автотр.)	75,9	59,8	76,6	78,7	77,5	78,9

Наиболее крупными предприятиями определяющие степень загрязнения воздушного бассейна Актюбинской области являются:

- АО «СНПС – Актюбемунайгаз»
- ТОО «Казахойл Актюбе»
- УМГ «Актюбе ЗАО ИЦА»
- АЗФ АО «ТНК Казхром»

Негативное влияние на атмосферный воздух Актюбинской области оказывают стационарные источники выбросов предприятий нефтегазового сектора, химической и горнодобывающей промышленности. Так, по состоянию на 2024 год в АО «СНПС – Актюбемунайгаз» имеется 612 источников выбросов, из них 344 организованных; в ТОО «Казахойл Актюбе»

- 313 источников выбросов, из них 150 организованных; в АЗФ АО «ТНК Казхром» - 717 источников выбросов, из них 237 организованных; в ДГОК АО «ТНК Казхром» - 278 источников выбросов, из них 152 организованных; в АО «АЗХС» - 176 источников выбросов, из них 144 организованных.

Из-за увеличения объема производства выбросы загрязняющих веществ в атмосферу значительно возросли:

№	Предприятия	Выбросы (тонн)				
		2020	2021	2022	2023	2024 (предв.)

1	АО «СНПС – Актобемунайгаз»	63953,5	68710,7	71532,1	97950,4	126800
2	ТОО «Казахойл Актобе»	1892,2	9062,9	29254,7	32754,4	38500
3	УМГ «Актобе ЗАО ИЦА»	8831,0	10097,2	10306,4	16244,1	19200
4	АЗФ АО «ТНК Казхром»	3344,0	2872,7	1584,017	3977,6	4650
5	ТОО «Казахтуркмунай»	395,1	476,7	634,8	654,9	670
6	ТОО ККБК «Великая стена»	1643,8	2408,0	2711,6	2849,0	3700
7	АО «АЗХС»	4109,1	2586,5	1810	825,7	890

Сырьем для производства хромового ангидрида является бихромат натрия и серная кислота. Для улавливания из отходящих газов хлористого хромиды используется кальцинированная сода. Бихромат натрия концентрируется методом улавливания и кристаллизации. Затем в гранулированном виде после дробления бихромат натрия подается в смеситель, где добавляется серная кислота. Полученная смесь поступает в реакторы первой и второй стадии, в которых образуется хромовый ангидрид и бисульфат натрия. Затем эта смесь поступает в отстойник, гранулятор и цех расфасовки.

В процессе получения хромового ангидрида выделяются следующие газовые смеси: хлор, хлористый хромид, пары хромового ангидрида, которые улавливаются в трех последовательно соединенных скрубберах. Скрубберы сверху орошаются раствором соды и отработанный раствор соды откачивается в шламовые пруды-накопители.

После очистки в атмосферный воздух г.Актобе поступает 213216 м³ газов в сутки через трубу высотой 60 м. В состав выбросов входит шестивалентный хром в виде аэрозолей хромового ангидрида и сернистый газ. Сырьем для получения плавленого сернистого натрия является кокс и сульфат натрия, являющегося отходом цеха бихромата натрия, поэтому в состав смеси входит шестивалентный хром. Сульфат натрия со склада подается открытым способом на кольцевые преса, часть его поступает в гранулятор, далее брикеты сульфата натрия подаются в бункер-накопитель. В этот же бункер подается кокс. Полученная шихта загружается в питатели шахтных печей. В печах происходит восстановление сульфата натрия до сернистого натрия при температуре 1200-1300 °С.

Плавленый сернистый натрий из прокалочных печей поступает в гасители и частично в железные барабаны. В гасителях образуется пульпа, которая после фильтрации и упаривания в виде готового плава и сернистого натрия расфасовывается в барабаны.

Таким образом, основными вредностями, выделяющихся в процессе производства являются: пыль сульфата натрия, содержащая шестивалентный хром, пыль кокса, окись углерода, сернистый газ, сероводород, которые выбрасываются в воздух рабочих помещений и атмосферный воздух.

В атмосферный воздух г. Актобе через две трубы высотой 50и 80 м. выбрасывается свыше 500 кг. пыли в сутки, Н₂S – 1.32 тонны и SO₂ - 2 тонны.

Исследования загрязнения атмосферы проводились по сезонам года и на различном удалении от промышленных объектов (АЗФ, АЗХС): промышленная площадка, 250 м от заводов, 500, 1000, 2000, 3000 и 10000 м (Табл. 1).

В то же время наибольшие максимальные концентрации Cr⁺⁶ в атмосфере г. Актобе обнаруживались в весенний период года, где содержание его достигало до 2,0 ПДК (p<0,05) на промплощадках АЗХС и 1,7 ПДК (завод ферросплавов). В 250 -500 м концентрации Cr⁺⁶ в атмосфере снижались до 1,1 ПДК (рис. 8). Средние концентрации в атмосфере промплощадки и на удалении 250-3000 м от заводов были ниже ПДК, а на расстоянии 10000 - Cr⁺⁶ не обнаруживался.

В летний период года максимальные концентрации Cr^{+6} в атмосфере промплощадки достигали 1,3 ПДК, в 250 -500 м – 1,7-2,0 ПДК и на расстояниях 1000 – 2500 м от заводов – от 1,3 до 1,7 ПДК средние показатели Cr^{+6} не превышали ПДК

В осенний период года максимальные концентрации Cr^{+6} были наибольшими (4,0 ПДК) в атмосфере промплощадки и наименьшими (1,7 – 3,0 ПДК) в 250 – 1000 м от заводов (рис. 8) по средним показателям так же отмечались превышения концентрации Cr^{+6} в атмосфере промплощадки (2,1 ПДК) и в 500-1000 м -1,1 ПДК (рис. 9).

В зимний период года максимальное содержание Cr^{+6} в атмосфере промплощадки АЗХС достигало 2,7 ПДК (0,004 мг/м³). На расстояниях 500 м от завода – 13,0 ПДК (0,019 мг/м³) и 1000 м – 12,0 ПДК (0,018 мг/м³), на расстояниях 2000 – 3000 м от АЗХС как максимальные так и средние концентрации Cr^{+6} не превышали ПДК ($p < 0,05$), а в зоне 10000 м от АЗХС не обнаружен (рис 8, 9).

Таким образом, максимальные и средние концентрации Cr^{+6} в атмосфере г. Актобе в зимне-осенние сезоны года на расстоянии до 1000 м от АЗФ и АЗХС были значительно выше (от 1,1 до 12,0 – 13,0 ПДК), чем в весенне-летние сезоны (1,3 – 1,7 ПДК).

Кроме шестивалентного хрома (хромового ангидрида), в атмосфере г. Актобе определялось и содержание трехвалентного хрома (оксида хрома). Из общего количества проб в 54,0% обнаружен Cr^{+3} . В 100% атмосферного воздуха во все сезоны года на промплощадках заводов хромовых соединений и ферросплавов определялся Cr^{+6} .

Установлено, что максимальные концентрации Cr^{+3} в атмосфере г. Актобе в весенне-летние периоды достигали до 2,0 ПДК на расстоянии 2500 м от заводов.

Наибольшие максимальные концентрации SO_2 в атмосфере г. Актобе отмечаются в летний сезон года по сравнению с весенним и осенним. Максимальные концентрации SO_2 в атмосфере промплощадки завода хромовых соединений и в зоне 250-3000 м превышают также среднесуточную предельно допустимую (0,15 мг/м³) в 2,1 – 2,3 раза, в 500-2000 м – в 1,8-1,6 раза, в 2500 м и промплощадке ферросплавов – в 4,6 раза, в 1000 м – в 1,1 раза и зоне 10000 – не превышает ПДК.

Среднее содержание SO_2 в атмосфере промплощадки завода хромовых соединений и в зоне 2500 м от нее превышало среднесуточную предельно допустимую (0,15 мг/м³) в весенний и осенний периоды в 1,2-1,4 раза, в летний в 2,0 раза.

Максимальные, так и средние содержания SO_2 в атмосфере во зонах наблюдения (250 – 3000 м от АЗХС) превышали среднесуточную предельно допустимую (0,15 мг/м³) – от 2,5 до 7,5 раз (максимальные значения) и от 1,8 до 5,3 раза (средние), рис.11,12.

Таким образом, средние значения концентрации SO_2 в атмосфере г. Актобе в летний период несколько выше, чем в осенний и весенний сезоны года по всем направлениям. Это объясняется тем, что в летний период чаще проводились подфакельные наблюдения, чем в другие сезоны года. Во все периоды наблюдений. Максимальные и средние уровни концентраций SO_2 в атмосфере г. Актобе постепенно снижаются с удалением от завода хромовых соединений. Однако на расстоянии 2500 м в осенний период года концентрации SO_2 и 3000 м в весенне-летний период превышали среднесуточную предельно допустимую концентрацию.

Максимальные концентрации сероводорода (H_2S) в атмосфере г. Актобе (2019 – 2024гг.) показали, что высокие содержания отмечены в промышленной зоне до 15,0 ПДК и на расстояниях 500-800 м резко снижаются до 1,6 ПДК.

Сезонные наблюдения показали, что H_2S обнаруживался в атмосфере г. Актобе в летний период на расстоянии до 1000 м от промплощадки, а в осенний – до 500 м. В 87,0 % проб воздуха ($p < 0,05$) H_2S обнаруживался в концентрациях 0,032 мг/м³ (4,0 ПДК) и в 13,0% пробы – от 0,017 до 0,032 мг/м³ (2,0-4,0 ПДК).

В летний период года отмечены наибольшие средние содержания H_2S в атмосфере промплощадки г. Актобе от 0,13 мг/м³ (16,2 ПДК), на удалении 250-500 м от завода – 0,037 мг/м³ (4,6 ПДК), 1000 м – 0,024 мг/м³ (3,0 ПДК).

Таким образом, в летний сезон года сероводород в атмосфере г. Актобе определялся в наибольших концентрациях, чем в осеннем и достигал 1000 м (летом) и 500 м (осенью). Это объясняется тем, что в летний период наблюдения отмечалось преобладающее господствующее северо-западное направление ветра (22-25%), когда точки наблюдения чаще всего находились в факеле промышленных выбросов.

По многолетним данным средние концентрации окиси углерода в атмосфере г. Актобе составили $8,0 \text{ мг/м}^3$ (2,6 ПДК), а окислов азота $0,04 - 0,05 \text{ мг/м}^3$ (1,02-1,2 ПДК). Атмосферный воздух жилых кварталов г. Актобе в основном загрязняются шестивалентным хромом, выбросами АЗХС, АЗФ и ТЭЦ по господствующему направлению ветра С, СВ и СЗ румбов.

Выводы.

1. В регионе промышленных предприятий по переработке хромовых руд (АЗХС и ДГОК) имеет место высокое содержание в атмосферном воздухе Cr^{+6} , SO_2 , H_2S превышающие ПДК до 10 ПДК.

2. Среди промышленных предприятия области, которые имеют высокие выбросы в атмосферу относятся АО «Каз Хром», АО «АЗХС» и АФЗ.

3. В воде р. Илек (г. Актобе) минерализация превышает нормативы хозяйственно-бытового водопользования до 1,4 раз, фенолов, бора, Cr^{+6} , цинка от 3,0 до 80,0 ПДК, что свидетельствует о влиянии предприятия хромового производства АЗФ, АЗХС, ДГОК.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Шилова М.В., Глумная Т.В. Влияние сезонных и экологических факторов на заболеваемость туберкулёзом // Пробл. туберк. и болезней лёгких.- 2004.- № 2.- С. 17-22.
2. Грицова Н.А. Влияние экологических факторов на состояние иммунологической реактивности детей, инфицированных микобактериями туберкулёза // Пробл. туб. и болезней лёгких.- 2005.- № 9.- С. 27-30.
3. Стрельцова Е.Н., Винник Л.А. Влияние экологических факторов на эпидемиологию туберкулёза в Астраханской области // Пробл. туберк. и болезней лёгких.- 2004.- № 5.- С. 35-37.
4. Каримов Т.К. Эколого-гигиенические проблемы и состояние здоровья населения Актюбинской области // Материалы международной научно-практической конференции «Проблемы экологии и экологического образования в современных условиях».- Актобе, 2008.- с.17-21.
5. Засорин Б.В. Оценка уровня сенсбилизации к хрому у детей в условиях промышленного города // Материалы международной научно-практической конференции «Проблемы экологии и экологического образования в современных условиях».- Актобе, 2008.- с.390-392.
6. Разводовский Ю.Е. Смертность от туберкулёза и суициды в Беларуси в 1970-2005гг. // Пробл. туб. и бол. лёгких.- 2007.- № 7.- С. 23-25.